

Zbornik radova Konferencije
Volumen 9/2022, str. 55-63
Proceedings of Conference
Volume 9/2022, pp. 55-63

PERSPEKTIVE OPSTANKA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U USLOVIMA KRIZE

SURVIVAL PROSPECTS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE WESTERN BALKANS COUNTRIES IN THE TIME OF CRISIS

Lidija Mitrašević¹

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Brčko

APSTRAKT

Podregion Zapadnog Balkana se odnosi na posttranzicione zemlje Jugoistočne Evrope uključene u regionalnu politiku procesa stabilizacije i pridruživanja Evropske unije i obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju. Kao i u ostalim svjetskim privredama, mala i srednja preduzeća (MSP) zemalja Zapadnog Balkana predstavljaju brojčano dominantne privredne subjekte koji, uz adekvatno koncipirane nacionalne politike podrške i kontekstualno primjenljive poslovne modele, mogu značajno da doprinesu nacionalnom ekonomskom prosperitetu. Zbog svojih internih predispozicija, odnosno specifičnih prednosti i nedostataka koje determinišu način njihovog poslovanja i mogućnosti opstanka i razvoja, MSP su, za razliku od velikih poslovnih sistema, osjetljivija na iznenadne promjene u eksternom okruženju. Na osnovu sekundarnih izvora podataka, u radu se analizira razvijenost sektora MSP zemalja Zapadnog Balkana sa naglaskom na njihov doprinos dodatoj vrijednosti, zaposlenosti i stepenu učešća u izvoznim aktivnostima. S ciljem identifikovanja perspektiva opstanka, razmatraju se negativne promjene uslova poslovanja do kojih je došlo zbog pandemije izazvane virusom Covid-19. Na osnovu toga ukazuje se na neophodnost transformacije i adaptacije poslovnih aktivnosti MSP Zapadnog Balkana, predlažu alternativni poslovni modeli i adekvatne mjere institucionalne podrške nacionalnih autoriteta.

Ključne riječi: mala i srednja preduzeća (MSP), zemlje Zapadnog Balkana, kriza, opstanak

ABSTRACT

The subregion of Western Balkans refers to the posttransition countries of Southeast Europe, involved in the regional policy of the Stabilization and Association Process of the European Union and includes Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Northern Macedonia and Serbia. As in other world economies, small and medium enterprises (SMEs) in the Western Balkans are numerically dominant economic entities that, with adequately designed national support policies and contextually applicable business models, can significantly contribute to national economic prosperity. Due to their internal predispositions, i.e. specific advantages and disadvantages that determine the way of their business and the possibilities of survival and development, SMEs, unlike large business systems, are more sensitive to sudden changes in the external environment. Based on secondary data sources, the paper analyzes the development of SMEs sector in the Western Balkans, with an emphasis on their contribution to added value, employment and the degree of participation in export activities. In order to identify survival prospects, the negative changes in business conditions that occurred due to the pandemic caused by the Covid-19 virus are taken into consideration. Based on that, the paper emphasizes the necessity of transformation and adaptation of business activities of SMEs in the Western Balkans and proposes alternative business models and adequate measures of institutional support of national authorities.

Key words: small and medium enterprises (SMEs), Western Balkans countries, crisis, survival

¹ lidija.mitrasevic.efb@gmail.com

UVOD

U današnjoj globalnoj ekonomiji, mala i srednja preduzeća (MSP) imaju ključnu ulogu u privrednom prosperitetu kako razvijenih zemalja, tako i zemalja u razvoju (World Bank, 2021). Kriza nastala zbog pandemije izazvane virusom Covid-19 stvorila je istovremeno brojne mogućnosti, ali i izazove za poslovne aktivnosti MSP. Navedeno je evidentno i među MSP Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina (BiH), Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija) kod kojih je došlo do pada poslovnih aktivnosti čime je dovedeno u pitanje i njihov opstanak. Sa obzirom na interne predispozicije (resursna ograničenja, dinamičnost, fleksibilnost, fokusirana ekspertiza, otežano ostvarivanja ekonomije obima itd.), kao i na specifičan institucionalni kontekst u kome posluju (male i otvorene posttranzicione ekonomije), neophodno je identifikovati adekvatne modalitete njihovog opstanka i razvoja.

Analizom negativnih promjena uslova poslovanja do kojih je došlo zbog pandemije izazvane virusom Covid-19, ukazuje se na izazove sa kojima se suočavaju MSP zemalja Zapadnog Balkana u novonastalim uslovima. U skladu sa tim, naglašava se neophodnost transformacije i adaptacije njihovih poslovnih aktivnosti, predlažu alternativni poslovni modeli prilagođeni datom kontekstu kao i institucionalne preduzetničke aktivnosti usmjerene na zahtjeve za adekvatnim mjerama podrške domicilnih nacionalnih autoriteta. Navedenim bi se podstakla MSP zemalja Zapadnog Balkana da svoj fokus usmjere na identifikovanje i iskorišćavanje trenutnih poslovnih mogućnosti, odnosno na definisanje novih i uspješnijih (globalno orijentisanih) modaliteta poslovanja.

Nakon ukazivanja na značaj i stepen razvijenosti sektora MSP u zemljama Zapadnog Balkana, u radu se, na osnovu sekundarnih podataka, analizira uticaj krize nastale zbog pandemije izazvane virusom Covid-19 na njihovo poslovanje. Na osnovu preporuka Evropske komisije za male i otvorene privrede u razvoju kao što su zemlje Zapadnog Balkana, pažnja je posvećena mogućnostima internacionalizacije poslovnih aktivnosti MSP (Smallbone & Do, 2020), kao i ključnim oblastima systemske nacionalne podrške njihovoj međunarodnoj ekspanziji. Navode se izazovi sa kojima su suočena MSP u uslovima krize, preporuke za suočavanje sa tim izazovima, identifikuju strategije primjenjive kod MSP u kontekstu posttranzicionih privreda, kao i smjernice za razvoj adekvatnih nacionalnih programa podrške njihovoj lakšoj adaptaciji poslovanja u globalnoj ekonomiji.

1. RAZVIJENOST SEKTORA MSP ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA

Mala i srednja preduzeća (MSP) brojčano dominiraju u svjetskoj privredi, čineći oko 95% aktivnih poslovnih subjekata i zapošljavajući 60-70% radnika (World Bank, 2021). Precizne procjene zastupljenosti i doprinosa privrednom razvoju MSP su otežane zbog različitih kriterijuma klasifikacije koje koriste međunarodne i regionalne institucije, zakonodavni autoriteti različitih država i različiti industrijski sektori. Prema Evropskoj komisiji, kategoriji mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) pripadaju ona koja ne zapošljavaju više od 250 radnika i čiji je godišnji prihod manji od 50 miliona evra, ili čija je godišnja vrijednost imovine ispod 43 miliona evra, pri čemu mogu imati status nezavisnog, partnerskog ili povezanog preduzeća (Evropska komisija, 2020). U Sjedinjenim Američkim Državama se preduzeća do 500 zaposlenih smatraju srednjim preduzećima, dok u Kini kategorizacija zavisi od pripadnosti određenom industrijskom sektoru (Houssaini et al., 2020).

U pogledu zemalja Zapadnog Balkana, npr., u Republici Srpskoj, jednom od entiteta BiH, Zakon o razvoju malih i srednjih preduzeća (Službeni glasnik Republike Srpske, 2013, 50/13; Službeni glasnik Republike Srpske, 2019, 84/19) uvažava preporuke Evropske komisije. Međutim, to nije slučaj sa zakonskim propisima u oblasti računovodstva i revizije u istom entitetu (Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske) (Službeni glasnik Republike Srpske, 2015, 94/15), niti zakonodavnim okvirom koji se primjenjuje na teritoriji Federacije BiH (Zakon o poticaju razvoja male privrede) (Službene novine Federacije BiH, 2006, 19/06), kao ni u Brčko distriktu BiH (Zakon o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine) (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, 2011, 11/01).

Pored navedenih primjera nedosljednosti klasifikacije preduzeća prema veličini, prikupljanje preciznih podataka o broju i doprinosu MSP privrednom razvoju zemalja Zapadnog Balkana otežano je i zbog njihove izražene fluktuacije u stopama rasta i stopama opstanka, nepredvidljivih perioda stagnacije (Haltiwanger,

2015), ali i zbog izražene pojave „rada na crno“ u zemljama u razvoju. Međutim, bez obzira na brojna ograničenja, međunarodne i evropske institucije, kao što su Svjetska banka, Evropska komisija, OECD i dr., ulažu napore u sinhronizaciji kriterijuma klasifikacije i insistiraju na dosljednosti u prikupljanju podataka o MSP. Pri tome, najčešće, sprovode procjene na osnovu najpreciznijih podataka ili analize zasnovane na posljednjim dostupnim zvaničnim podacima.

Zastupljenost MSP u zemljama Zapadnog Balkana je, u prosjeku, preko 99% (European Commission, 2021a), što ukazuje na njihovu dominantnu brojnost u privredama ovih zemalja. U Tabeli 1 navedeni su komparativni podaci o broju MSP u odnosu na velika preduzeća, kao i njihovom doprinosu dodatnoj vrijednosti i zaposlenosti. Podaci za Srbiju, Crnu Goru i BiH odnose se na 2018. godinu, za Sjevernu Makedoniju na 2019. godinu, a podaci za Albaniju za 2020. godinu su utvrđeni procjenom dostupnih podataka iz perioda od 2008. godine do 2018. godine.

Tabela 1: Komparativni prikaz udjela MSP u odnosu na velika preduzeća zemalja Zapadnog Balkana (broj, doprinos dodatnoj vrijednosti, doprinos zaposlenosti)

	Preduzeća		Dodata vrijednost		Zaposlenost	
	Broj	%	U milijardama €	%	Broj	%
Albanija						
Mala i srednja	94.558	99,8%	2,865	68,7%	377.966	80%
Velika	172	0,2%	1,305	31,3%	94.470	20%
Ukupno	97.730	100%	4,170	100%	472.436	100%
Bosna i Hercegovina						
Mala i srednja	67.009	99,6%	5,255	62,7%	374.055	69,1%
Velika	233	0,4%	3,124	37,3%	167.659	30,9%
Ukupno	67.242	100,0%	8,379	100,0%	541.714	100,0%
Crna Gora						
Mala i srednja	33.760	99,8%	1,401	69,3%	138.839	76,3%
Velika	52	0,2%	0,620	30,7%	43.021	23,7%
Ukupno	33.812	100%	2,021	100%	181.860	100%
Srbija						
Mala i srednja	322.658	99,8%	11,856	57,2%	926.175	66,1%
Velika	536	0,2%	8,862	42,8%	475.625	33,9%
Ukupno	323.194	100%	20,718	100%	1.401.800	100%
Sjeverna Makedonija						
Mala i srednja	57.604	99,7%	3,163	65,7%	289.689	73,5%
Velika	148	0,3%	1,654	34,3%	104.575	26,8%
Ukupno	57.752	100%	4,817	100%	394.264	100%

Izvor: Izrada autora prema European Commission, 2021b; European Commission, 2021c; European Commission, 2021d; European Commission, 2021e; European Commission, 2021f.

Na osnovu podataka navedenih u Tabeli 1 može se konstatovati da udio MSP zemalja Zapadnog Balkana (koji se kreće od 99,6% u BiH do 99,8% u Srbiji i Albaniji) nije srazmjeran njihovom doprinosu dodatnoj vrijednosti (najniži iznosi 57,2% u Srbiji, a najviši je u Crnoj Gori – 69,3%), niti doprinosu zaposlenosti

(koja je u rasponu od 66,1% u Srbiji do 80,0% u Albaniji). Razlozi neadekvatne iskorišćenosti potencijala MSP zemalja Zapadnog Balkana su posljedica turbulentnog razvoja ovih privreda u posljednjih dvadeset i pet godina (Dikova et al., 2016). Između ostalog, izvršena je neuspješna privatizacija velikih preduzeća, dok je većina novoosnovanih MSP bila primarno fokusiran na domicilno tržište, što je inhibiralo njihovo angažovanje u poslovnim aktivnostima sa višom dodatnom vrijednosti (Caputo et al. 2016). Posljedice niskog stepena uključenosti u međunarodne poslovne aktivnosti MSP zemalja Zapadnog Balkana posebno su došle do izražaja u 2020. godini, kada su mjere usmjerene na suzbijanje pandemije izazvane virusom Covid-19 ograničile poslovanje kako na domicilnom, tako i na internacionalnom nivou.

2. UTICAJ PANDEMIJE NA POSLOVANJE MSP ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA

Tokom 2020. godine su sva preduzeća zemalja Zapadnog Balkana, kao i širom svijeta, bila izložena pogoršanju uslova poslovanja radi primjene mjera usmjerenih na suzbijanje pandemije izazvane virusom Covid-19. Globalna ekonomija je u tom periodu ušla u ekonomsku recesiju za koju se smatra da bi mogla biti i gora od one iz 2008. godine (International Monetary Fund, 2020). Krizu u poslovanju MSP je izazvao nagli pad tražnje u svim nacionalnim privredama, pa su sprovedene različite vrste državnih intervencija kako bi se stimulisala tražnja. U nastavku se navode promjene do kojih je došlo u sektoru MSP i vrste državnih intervencija usmjerenih na ublažavanje efekata krize na poslovanje MSP u pojedinim zemljama Zapadnog Balkana.

Doprinos albanskih MSP dodatnoj vrijednosti i ukupnoj zaposlenosti u 2018. godini je bila iznad prosjeka Evropske unije. Pandemija izazvana virusom Covid-19 posebno se negativno odrazila na poslovanje albanskih MSP u sektoru smještaja i usluga ishrane sa padom dodate vrijednosti za 14,9% i sektoru stručnih, naučnih i tehničkih djelatnosti sa padom od 12,2% dodate vrijednosti, dok je dodata vrijednost u sektoru poslovanja sa nekretninama porasla za 8,0% (European Commission, 2021b). Tokom 2020. godine 47% preduzeća je prestalo sa radom, dok je 53% preduzeća nastavilo djelimično ili redovno poslovanje. U turističkom sektoru zatvoreno je 75% privrednih subjekata, a redovno ili djelimično poslovanjem je nastavilo 81% preduzeća u poljoprivrednom sektoru. Nacionalni autoriteti su donijeli niz mjera za ublažavanje posljedica pandemije na privredni razvoj, kao i Evropska banka za obnovu i razvoj koja je obezbijedila kredit od 10 miliona evra za pomoć albanskim preduzećima (Ibidem, 2021b).

MSP u Bosni i Hercegovini su u 2018. godini imala udio u dodatnoj vrijednosti i zaposlenosti za 9,8, odnosno 4,2 procentna poena više od prosjeka Evropske unije (European Commission, 2021c). Tokom 2020. godine, zbog promjena uslova poslovanja izazvanih pandemijom, došlo je do smanjenja udjela u dodatnoj vrijednosti MSP u sektoru transporta i skladištenja (za 14,8%), sektoru trgovine na veliko i malo (za 13,2%), proizvodnom sektoru (za 12,2%) i sektoru usluga smještaja i ishrane (za 11,9%), dok je do povećanja došlo u sektoru administrativnih i pomoćnih usluga (za 6,0%). Za ublažavanje nastale krize entitetske vlade su obezbijedile finansijsku podršku MSP, relaksirale zahtjeve u pogledu plaćanja obaveza preduzeća prema državi i dr. Pored toga, pojedine banke koje posluju na teritoriji BiH su nudile mogućnost prolongiranja otplate kredita (Ibidem, 2021c).

Prema podacima Evropske komisije, MSP Crne Gore su u 2018. godine doprinjela ukupnoj dodatnoj vrijednosti sa 69,3% i ukupnoj zaposlenosti sa 76,3% (European Commission, 2021d). Tokom 2020. godine uticaj pandemije se negativno odrazio na poslovanje crnogorskih MSP u turističkom sektoru, što je dovelo do pada bruto društvenog proizvoda za 15,2% i zaposlenosti za 7,3%. Iz tog razloga je crnogorska vlada uvela tri paketa mjera za rješavanje problema preduzeća u turističkom sektoru koji se odnose na dodatne kreditne linije, odgodu plaćanja kredita, poreske olakšice i subvencije za plate (Ibidem, 2021d).

Doprinos MSP Srbije dodatnoj vrijednosti i ukupnoj zaposlenosti u 2018. godini je bio iznad prosjeka Evropske unije. Pandemija izazvana virusom Covid-19 se najviše odrazila na pad dodate vrijednosti u sektoru smještaja i usluga ishrane za 4,7% i sektoru trgovine na veliko i malo za 3,9%, dok su rast dodate vrijednosti ostvarila MSP koja posluju u proizvodnom sektoru (za 4,9%) i sektoru informacija i komunikacija (za 4,0%) (European Commission, 2021e). U dva razdoblja, maj-jul i avgust-septembar 2020. godine, Srbija je obezbijedila mjere podrške MSP u vidu bespovratnih grantova i minimalnih plata za 900.000 zaposlenih u ovom sektoru (Ibidem, 2021e).

MSP Sjeverne Makedonije su u 2019. godini imala udio u dodatoj vrijednosti od 65,7% i zaposlenosti od 73,5%, što je iznad prosjeka Evropske unije (European Commission, 2021f). U 2020. godini je uslijed pandemije ukupna dodana vrijednost MSP opala za 8,6%, a posebno u sektoru usluga smještaja i ishrane (za 10,2%) i sektoru trgovine na veliko i malo (za 1,8%). Zbog pada ekonomske aktivnosti i otpuštanja 20.000 radnika vlada je usvojila četiri paketa mjera pomoći MSP usmjerena na prevazilaženje problema likvidnosti (Ibidem, 2021f).

Navedene implikacije pandemije ukazuju da se ona najviše odrazila na MSP zemalja Zapadnog Balkana u radno intenzivnim sektorima koji zahtijevaju neposredni kontakt u procesu stvaranja i isporuke vrijednosti. Značajan broj ovih preduzeća se pretežno oslanjao na državnu pomoć i intervencije što je inhibiralo proaktivno reagovanje na novonastale uslove poslovanja i odrazilo se na pad dodate vrijednosti i zaposlenosti.

3. ZNAČAJ INTERNACIONALIZACIJE ZA OPSTANAK I RAZVOJ MSP ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA

Relevantna literatura prepoznaje različite modelite prevazilaženja globalnih izazova sa kojima se suočavaju MSP zemalja u razvoju, kao što su: ulaganje u istraživanje i razvoj, tehnološke inovacije, razvoj dinamičkih sposobnosti, uključivanje u globalne lance snabdjevanja, uspostavljanje (inostrane) poslovne saradnje, internet trgovina itd. (Gamage et al., 2020, p. 15). Sa obzirom na sve izraženiju globalizaciju, intenzivan tehnološki razvoj, pojavu novih vidova (virtuelnog) poslovanja i neminovnost suočavanja sa međunarodnom konkurencijom, mnogi autori (npr. Sui and Baum, 2014; Love et al., 2016) smatraju da odluka o internacionalizaciji poslovanja MSP predstavlja strategijski izbor koji im omogućava opstanak, poboljšanje performansi i transfer znanja i vještina. U relevantnoj literaturi identifikovano je postojanje potencijala za međunarodnom ekspanzijom MSP (HSBC, 2016) što je podstaklo povećanje istraživačkog interesa u posljednje dvije decenije o mogućnostima otpočinjanja i intenziviranja njihove internacionalizacije (Ribau et al., 2018).

Posebno intrigantna oblast istraživanja predstavlja internacionalizacija MSP zemalja u razvoju, kao što su zemlje Zapadnog Balkana. Izazovi i mogućnosti njihove međunarodne ekspanzije su pod uticajem specifičnosti konteksta u kome posluju (male i otvorene postranzicione ekonomije), koji se razlikuje od konteksta poslovanja MSP iz razvijenih zemalja. Za MSP zemalja Zapadnog Balkana internacionalizacija poslovanja značajna je radi ograničenosti domicilne tražnje. Pošto cijeli podregion broji oko 16 miliona stanovnika sa niskom kupovnom moći (OECD et al., 2019), internacionalizacijom poslovanja stvaraju se uslovi za ostvarivanje ekonomije obima i razvoj konkurentne proizvodnje. Prema rezultatima istraživanja, međunarodna ekspanzija MSP zemalja Zapadnog Balkana se pozitivno odražava na povećanje prinosa preduzeća, povećanje ukupnog društvenog prinosa (transferom znanja), održavanje domicilne likvidnosti (priliv inostranog kapitala i mogućnosti inostranog zaduživanja), povećanje efikasnosti poslovanja (proširivanjem tržišnog dometa), kao i na unapređenje kvalifikovanosti radne snage (veća izloženost konkurenciji na međunarodnom tržištu rada) (Tsitouras & Nikas, 2016, pp. 204-205).

Navedeni benefiti internacionalizacije su snažan motiv za angažovanje preduzeća u pogledu iznalaženja modaliteta ostvarivanja izlaska na inostrano tržište, ali i izazov za kreatore nacionalnih politika prilikom identifikovanja načina na koji im taj proces mogu olakšati, što posebno dolazi do izražaja u uslovima krize. Definisane adekvatnih mjera podrške internacionalizaciji MSP zemalja Zapadnog Balkana zahtijeva dijalog privatnog i javnog sektora i oslanjanje na pozitivne prakse razvijenih zemalja.

4. KLJUČNE OBLASTI ZA PODSTICANJE I POVEĆANJE IZVOZA MSP ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U USLOVIMA KRIZE

Odluka o internacionalizaciji poslovanja predstavlja značajno strategijsko pitanje za preduzeće jer određuje sve buduće poslovne aktivnosti, pa se ne može tretirati kao jednostavno opredjeljenje između dvije opcije (internationalizovati poslovanje ili ne). Pošto su odluke o ulasku na međunarodno tržište složene i dinamične, one podrazumijevaju kontinuirano balansiranje i preispitivanje stepena posvećenosti inostranom tržištu (Benito et al., 2009). U zavisnosti od identifikovane neizvjesnosti, rizika i poslovnih mogućnosti na inostranom tržištu, kao i potreba prilagođavanja novonastalim okolnostima, ostvarivanje i

održavanje internacionalnih aktivnosti može podrazumijevati izbor jednog ili strategijsku kombinaciju više modaliteta.

Prema Velču (Welch, 2015), ulazak na inostrana tržišta se može realizovati putem indirektnih metoda (indirektni izvoz, licenciranje, franšiza itd.) ili direktnih metoda (direktni izvoz, zajednička ulaganja, strane direktne investicije itd.). Iako su relevantna istraživanja identifikovala da MSP mogu koristiti različite modalitete ulaska na inostrano tržište, izvoz se smatra najzastupljenijom strategijom internacionalizacije MSP zemalja u razvoju (Di Cintio, 2020). Izbor ove strategijske opcije je motivisan njenom jednostavnošću implementacije i fleksibilnosti, ali i niskim rizikom i zahtjevima u pogledu resursne posvećenosti.

MSP imaju značajan udio u izvozu zemalja Zapadnog Balkana u poređenju sa velikim preduzećim (u Albaniji 61,20%, u BiH 61,24%, u Sjevernoj Makedoniji 31,57%, u Crnoj Gori 75,33%, u Srbiji 39,25%) (OECD et al., 2019). To ukazuje da se privredni razvoj većine ovih zemalja oslanja na njihovo internacionalno angažovanje i da ona imaju značajan potencijal za intenziviranjem izvoznih aktivnosti. Radi krize nastale zbog pandemije izazvane virusom Covid-19 u 2020. godini došlo je do smanjenja vrijednosti izvoza robe iz zemalja Zapadnog Balkana u odnosu na vrijednosti iz 2019. godine, i to: za 7,5% u Albaniji, 6,1% u BiH, 6,6% u Sjevernoj Makedoniji, 0,41% u Crnoj Gori i 19,5% u Srbiji (UNDESA, 2021). U takvim uslovima, kao i zbog prethodno ukazanog značajnog učešća u izvozu MSP, neophodna je primjena adekvatnih sistemskih mjera pomoći nacionalnih autoriteta ovih privreda u razvoju.

S ciljem motivisanja na iniciranje, olakšavanja prevazilaženja barijera i unapređenja izvoznih aktivnosti MSP, Evropska komisija je identifikovala tri ključne oblasti institucionalne podrške: promocija izvoza, integrisanje MSP u globalne lance vrijednosti i promocija korišćenja elektronske trgovine (Smallbone & Do, 2020). Međutim, navedene oblasti nisu samo smjernice za intervencije na nacionalnom nivou, već one treba da budu i u fokusu individualnog angažovanja svakog privrednog subjekta koji ima aspiracije za međunarodnom ekspanzijom. One su, takođe, značajna područja za intervencije u uslovima naglih promjena i krize jer mogu povećati inostranu prisutnost, optimizovati produktivnost, kao i olakšati usklađivanje aktivnosti MSP sa poslovanjem u digitalnoj ekonomiji.

Nacionalni programi promocije izvoza se odnose na mjere usmjerene na efikasniju realizaciju izvoznih aktivnosti, podsticanje međunarodnih preduzetničkih aspiracija i poboljšanje izvoznih performansi MSP (Ahmed & Brennan, 2019). Oni podrazumijevaju informisanje o tržišnim uslovima i poslovnim mogućnostima na međunarodnom tržištu, razvoj znanja i vještina MSP i pružanje različitih vidova finansijskih podsticaja za internacionalizaciju poslovnih aktivnosti. Posebno su značajni za MSP zemalja Zapadnog Balkana kojima nedostaje adekvatno internacionalno iskustvo, razvijene poslovne mreže sa inostranim partnerima i resursi za samostalno otpočinjanje i razvoj izvoznih aktivnosti. Primjeri aktivnosti za podsticanje izvoza na koje bi se trebala fokusirati MSP zemalja Zapadnog Balkana, ali i nacionalni programi promocije izvoza, su učešće na međunarodnim sajmovima, seminari, savjetovanja, analiza tržišta, tehnička pomoć, uspostavljanje direktnih inostranih kontakata itd. (Catanzaro & Teysier, 2021).

Integrisanje u globalne lance vrijednosti se odnosi na međusobno povezivanje osnovnih proizvodnih i uslužnih aktivnosti podrške velikih preduzeća i specijalizovanih dobavljača s ciljem stvaranja finalnih proizvoda za domicilno tržište ili tržišta trećih zemalja (Frederick, 2019). Učešće MSP zemalja Zapadnog Balkana u globalnim lancima vrijednosti je posebno značajno radi strukturalne transformacije i ekonomskog razvoja ovih privreda jer podstiče industrijalizaciju, unapređenje tehnologije, diversifikaciju izvoza, i inkluzivan rast (Lwesya, 2021). Uzimajući u obzir karakteristike institucionalnog konteksta i resursnu ograničenost MSP zemalja Zapadnog Balkana, pogodan način za njihovo uključivanje u globalne lance vrijednosti predstavlja specijalizacija u određenim proizvodnim/uslužnim segmentima u kojima mogu ostvariti veću efikasnost zahvaljujući specifičnim vještinama i znanjima. To mogu realizovati direktnim izvozom poluproizvoda (usluga) za dalju preradu ili indirektno, sklapanjem ugovornih aranžmana o snabdijevanju, licenciranju, istraživanju i razvoju, transferu tehnologije i dr. sa većim domicilnim izvoznicima ili inostranim partnerima (Araújo et al., 2021). Nacionalni programi zemalja Zapadnog Balkana bi se trebali fokusirati na razvoj svijesti o značajnosti uključivanja u globalne lance vrijednosti kod MSP i informisanje o benefitima koje mogu po tom osnovu ostvariti, implementaciju programa za poboljšanje kvaliteta dobavljača i precizniji razvoj programa za kreiranje klastera kako bi njihova svrha bila opravdana i ne bi narušavala postojeću privrednu strukturu (OECD et al., 2019).

Elektronska trgovina, zajedno sa integracijom u globalne lance vrijednosti, predstavlja značajnu mogućnost za intenzivniju i bržu internacionalizaciju MSP i često je prvi korak ka njihovoj međunarodnoj ekspanziji. Pored toga, i sama integracija u globalne lance vrijednosti s ciljem povećanja učešća MSP u međunarodnim aktivnosti će biti efikasnija sa većim stepenom digitalizacije poslovnih aktivnosti (Palomero & Chalmeta, 2014). Pošto zemlje Zapadnog Balkana imaju ograničen domicilni tržišni kapacitet, elektronska trgovina predstavlja mogućnost za značajnim povećanjem tržišne baze MSP izvan nacionalnih granica. Nacionalni programi podrške tim aktivnostim bi trebali biti usmjereni na omogućavanje pristupa svim relevantnim informacijama o mogućnostima i izazovima elektronske trgovine i postojećim zakonskim okvirom (putem centralizovane internet stranice), razvijanje adekvatnih mehanizama finansiranja, kao i definisanje strategije i konstituisanje institucija koje će biti zadužene za podsticanje korišćenja elektronske trgovine (OECD et al., 2019).

ZAKLJUČAK

Kao male i otvorene posttranzicione ekonomije, zemlje Zapadnog Balkana karakteriše turbulentan razvoj u posljednjih dvadeset i pet godina, neuspješna privatizacija velikih preduzeća, nizak stepen uključenosti MSP u poslovnim aktivnostima sa višom dodatnom vrijednosti i ograničeno učešće u međunarodnom poslovanju. To se, pored specifičnih internih predispozicija u vidu ograničenih resursa i nedostatka iskustva, vještina i znanja, posebno odrazilo na poslovanje i opstanak MSP u uslovima krize nastale zbog pandemije izazvane virusom Covid-19.

Sa obzirom na dominantnu brojnost MSP zemalja Zapadnog Balkana u odnosu na velika preduzeća, identifikovan ali nedovoljno iskorišćen potencijal za stvaranje dodate vrijednosti i smanjenje nezaposlenosti, kao rješenje za prevazilaženje izazova i opasnosti u novonastalim uslovima predlaže se podsticanje i intenziviranje njihove međunarodne ekspanzije. Internacionalizacija poslovanja omogućava MSP povećanje prinosa, efikasnosti i unapređenje kvalifikovanosti radne snage, pri čemu se pozitivno odražava i na ukupan privredni razvoj nacionalnih ekonomija. Ona je od izuzetnog značaja za MSP zemalja Zapadnog Balkana radi ograničene domicilne tražnje sa niskom kupovnom moći.

Izvoz predstavlja najzastupljeniju strategiju internacionalizacije za MSP zbog niskog stepena rizika, manje potrebe za angažovanjem značajnih resursa, ali i jednostavnosti implementacije i fleksibilnosti u neizvjesnim uslovima poslovanja na inostranom tržištu. Sa obzirom na utvrđeni značajan udio u izvozu MSP zemalja Zapadnog Balkana, privredni razvoj većine ovih nacionalnih ekonomija se zasniva na njihovoj međunarodnoj ekspanziji. Kako bi se iskoristio potencijal za intenziviranjem internacionalizacije, u fokusu individualnog angažovanja MSP i nacionalnih autoriteta treba da budu aktivnosti usmjerene na promociju izvoza, integrisanje MSP u globalne lance vrijednosti i promociju korišćenja elektronske trgovine.

MSP zemalja Zapadnog Balkana treba da koncipiraju i/ili redefinišu svoje poslovne modele sa primarnim fokusom na razvoj svijesti o značajnosti izvoznih aktivnosti i usmjere svoje angažovanje na njihovo iniciranje i razvoj. Neophodno je proaktivno traganje za informacijama o inostranim tržištima kako bi identifikovala tržišne niše sa poslovnim mogućnostima koje mogu iskoristiti na osnovu svoje ekspertize. Nacionalni programi promocije izvoza treba da budu koncipirani tako da omoguće pomoć MSP u prevazilaženju nedostatka internacionalnog iskustva i znanja o inostranim tržištima, pomoć u razvoju poslovnih mreža sa inostranim partnerima i finansijsku pomoć u iniciranju i povećanju međunarodnog angažovanja.

Kako bi se integrisala u globalne lance vrijednosti, MSP zemalja Zapadnog Balkana treba da se specijalizuju u određenim proizvodnim/uslužnim segmentima u kojima mogu ostvariti veću efikasnost zahvaljujući specifičnim vještinama i znanjima, kao i da uspostave direktne ili indirektno poslovne aranžmane sa većim domicilnim izvoznicima ili inostranim partnerima. Pri tome im nacionalni autoriteti mogu pružiti podršku u implementaciji programa za poboljšanje kvaliteta dobavljača i preciznijem razvoju programa za kreiranje klastera.

Posebno značajna oblast za podsticanje i povećanje izvoza MSP zemalja Zapadnog Balkana u uslovima krize predstavlja elektronska trgovina. U uslovima primjene mjera usmjerenih na suzbijanje pandemije izazvane virusom Covid-19 koje su ograničile poslovanje kako na domicilnom, tako i na internacionalnom nivou, elektronska trgovina je postala značajan, a u pojedinim djelatnostima i jedini, alternativni modalitet poslovanja MSP. Implementacija i intenzivnije učesće u digitalnom poslovanju predstavljaju mogućnost za MSP zemalja Zapadnog Balkana za povećanjem tržišne baze izvan nacionalnih granica. Institucionalna podrška nacionalnih autoriteta bi zbog toga trebala da bude usmjerena na otklanjanju barijera u implementaciji elektronske trgovine u vidu informisanja o benefitima i opasnostima, koncipiranju relevantnog zakonskog okvira i formiranju institucija zaduženih za podsticanje i monitoring primjene elektronske trgovine.

LITERATURA

1. Ahmed, F. U., & Brennan, L. (2019a). An institution-based view of firms' early internationalization: Effectiveness of national export promotion policies. *International Marketing Review*, 36(6), 911-954.
2. Araújo, I. F. D., Perobelli, F. S., & Faria, W. R. (2021). Regional and global patterns of participation in value chains: Evidence from Brazil. *International Economics*, 165(C), 154-171.
3. Benito, G. R., Petersen, B., & Welch, L. S. (2009). Towards More Realistic Conceptualisations of Foreign Operation Modes. *Journal of International Business Studies*, 40(9), 1455-1470.
4. Caputo, A., Pellegrini, M. M., Dabic, M., & Dana, L. P. (2016). Internationalisation of firms from Central and Eastern Europe: a systematic literature review. *European Business Review*, 28(6), 630-651.
5. Catanzaro, A., & Teyssier, C. (2021). Export promotion programs, export capabilities, and risk management practices of internationalized SMEs. *Small Business Economics*, 57(3), 1479-1503.
6. Di Cintio, M. (2020). Knowledge and Export Modes: Which Export Strategy Boosts Firms Knowledge Acquisition?. *Review of Economic Analysis*, 12(4), 461-483.
7. Dikova, D., Jaklič, A., Burger, A., & Kunčič, A. (2016). What is beneficial for first-time SME-exporters from a transition economy: A diversified or a focused export-strategy?. *Journal of World Business*, 51(2), 185-199.
8. Evropska komisija. (2020). *Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća*. Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije.
9. European Commission. (2021a). *Annual Report on European SMEs 2020/2021*. Brussels: European Commission.
10. European Commission. (2021b). *2021 SME Country Fact Sheet, Albania*. Brussels: European Commission.
11. European Commission. (2021c). *2021 SME Country Fact Sheet, Bosnia and Herzegovina*. Brussels: European Commission.
12. European Commission. (2021d). *2021 SME Country Fact Sheet, Montenegro*. Brussels: European Commission.
13. European Commission. (2021e). *2021 SME Country Fact Sheet, Serbia*. Brussels: European Commission.
14. European Commission. (2021f). *2021 SME Country Fact Sheet, North Macedonia*. Brussels: European Commission.
15. Frederick, S. (2019). Global value chain mapping. In *Handbook on Global Value Chains* (pp. 29–53). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
16. Gamage, S. K. N., Ekanayake, E. M. S., Abeyathne, G. A. K. N. J., Prasanna, R. P. I. R., Jayasundara, J. M. S. B., & Rajapakshe, P. S. K. (2020). A Review of Global Challenges and Survival Strategies of Small and Medium Enterprises (SMEs). *Economies*, 8(4), 1-24.
17. Haltiwanger, J. (2015). Job Creation, Job Destruction, and Productivity Growth: The Role of Young Businesses. *Annual Review of Economics*, 7(1), 341-358.
18. Houssaini, M. S., Decossa, J. J., & Slaoui, A. (2020). Internationalization of smes: between global value chains and e-commerce. *International Journal of Small and Medium Enterprises*, 3(2), 1-16.
19. HSBC (2016). *Exporting for Growth: The SME Perspective*. London. Preuzeto 05.03.2022. godine sa <https://www.business.hsbc.uk/-/media/library/business-uk/pdfs/hsbcexporting-for-growth-the-sme-perspective.pdf?la=en-GB>.
20. International Monetary Fund. (2020). *World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent*. Washington, DC: International Monetary Fund.
21. Love, J. H., Roper, S., & Zhou, Y. (2016). Experience, age and exporting performance in UK SMEs. *International Business Review*, 25(4), 806-819.
22. Lwesya, F. (2021). SMEs' competitiveness and international trade in the era of Global Value Chains (GVCs) in Tanzania: An assessment and future challenges. *Small Business International Review*, 5(1), 325-325.
23. OECD/ETF/EU/EBRD. (2019). *SME Policy Index: Western Balkans and Turkey 2019: Assessing the Implementation of the Small Business Act for Europe*. Paris: SME Policy Index, OECD Publishing.
24. Palomero, S., & Chalmeta, R. (2014). A guide for supply chain integration in SMEs. *Production, Planning & Control*, 25(5), 372-400.

25. Ribau, C. P., Moreira, A. C., & Raposo, M. (2018). SME internationalization research: Mapping the state of the art. *Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration*, 35(2), 280-303.
26. Službeni glasnik Republike Srpske. (2013). *Zakon o razvoju malih i srednjih preduzeća*. Banja Luka: Službeni glasnik Republike Srpske 50 (13).
27. Službeni glasnik Republike Srpske. (2015). *Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske*. Banja Luka: Službeni glasnik Republike Srpske 94 (15).
28. Službeni glasnik Republike Srpske. (2019). *Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća*. Banja Luka: Službeni glasnik Republike Srpske 84 (13).
29. Službene novine Federacije BiH. (2006). *Zakon o poticaju razvoja male privrede*. Sarajevo: Službene novine Federacije BiH 19 (06).
30. Službeni glasnik Brčko distrikta BiH (2011). *Zakon o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine*. Brčko distrikt BiH: Službeni glasnik Brčko distrikta BiH 11 (01).
31. Smallbone, D., & Do, H. (2020). Policies to support internationalisation: who needs them and what do they need?. In *A Research Agenda for Entrepreneurship Policy* (pp. 69-85). Edward Elgar Publishing.
32. Sui, S., & Baum, M. (2014). Internationalization strategy, firm resources and the survival of SMEs in the export market. *Journal of International Business Studies*, 45(7), 821-841.
33. Tsitouras, A., & Nikas, C. (2016). The dynamic links between exports, foreign direct investment, and economic growth: Evidence from European transition economies. *Journal of East-West Business*, 22(3), 198-235.
34. UNDESA. (2021). *International Trade Statistics Yearbook 2020, Volume I*. New York: United Nations. Preuzeto 28.03.2022. godine sa <https://comtrade.un.org/pb/downloads/2020/VolI2020.pdf>.
35. Welch, L. S. (2015). International Market Entry (Modes) and Development Operation Strategies. *Wiley Encyclopedia of Management*, 1-4.
36. World Bank. (2021). *World development indicators*. Washington, DC: World Bank.